

Cultivo e colheita de nozes na Alemanha: variedades adequadas, conceção de sistemas e técnicas de colheita

www.af4eu.eu

A grande variedade de cultivares de noz, cada uma com suas características únicas, requer uma seleção bem ponderada antes do plantio.

O cultivo de nogueiras (*Juglans regia*) tem uma longa história em grandes partes da Europa, incluindo a Alemanha, desde a época romana. Hoje em dia, as nozes são muito valorizadas no mercado, especialmente por suas nozes nutritivas e madeira dura muito durável. Incorporá-los em agroflorestas pode aumentar a rentabilidade em 10 a 50%.

Na Alemanha, a procura de produtos à base de noz está a aumentar, mas a maioria é importada de outros países, como os EUA e a França. Atualmente, a produção comercial de nozes permaneceu limitada a algumas centenas de hectares, em grande parte devido à sobreexploração durante as guerras mundiais. Por conseguinte, o crescente apelo do mercado pode abrir novas oportunidades para as nozes produzidas a nível regional, promovendo simultaneamente os serviços ecossistêmicos.

No entanto, uma conceção eficaz do sistema, variedades adequadas e técnicas de colheita são cruciais para uma produção comercial bem sucedida. As variedades alemãs recomendadas incluem 'Kurmärker Walnuss', 'Ockerwitzer Lange', 'Seifersdorfer Runde' e as variedades Geisenheimer 'No. 26', 'No. 139' e 'Wunder von Monrepos'. Além disso, as variedades populares de origem estrangeira são «Franquette», «Lara» e «Fernon» (França), «Scharsch» (seleção de variedades americanas de Franquette), «Broadview» (Canadá) e «Mars» (Chéquia).

Na agrofloresta, as nozes são frequentemente plantadas em tiras para otimizar o cultivo e a capacidade de colheita. Na maioria dos casos, a distância de 12-15 m entre cada árvore parece aconselhável para melhorar a exposição à luz solar, bem como o fluxo de ar, enquanto o risco de doença e a competição são minimizados.

As técnicas de colheita incluem métodos manuais e mecânicos. As etapas individuais do trabalho incluem:

1. Tremores
2. Recolha (por exemplo, por máquinas de recolha mecânica, dispositivos montados ou portáteis)
3. Classificação

Desde que certos critérios sejam considerados antecipadamente, os sistemas agroflorestais alemães têm um grande potencial para o cultivo bem-sucedido de nozes!

Daniel Fischer*, Ahmed Manzim Ridwan*, Peter Zander*

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.